

**MODALITĂȚI DE VALORIFICARE A SURSELOR SCRISE ȘI NESCRISE
ÎN CADRUL ORELOR DE ISTORIE. TEMA: R.A.S.S.M. (1924–1940)**
*Ways to capitalize on written and non-written sources during the lessons
of History. The theme: M.A.S.S.R. (1924–1940)*

CZU:94(478):37"1924-1940"

Alexandru MOLCOSEAN
doctorand, Institutul de Istorie
PhD researcher, Institute of History
E-mail: molcoseanalexandru@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7480-2602

Summary. The article presents the ways of learning the theme M.A.S.S.R. (1924–1940) by using written and non-written sources. Items such as: the monument, map, coat of arms, historical caricature, poster, text passage are the subject of this study. There are provided analysis criteria for each source, respecting Bloom's taxonomy.

Keywords: history, source, M.A.S.S.R., competence, educational heritage

Introducere. Crearea în anul 1924 (12 octombrie) în partea stângă a Nistrului, în proximitatea României a Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești (R.A.S.S.M.), a reprezentat fundamentarea „planurilor cominterniste ale Rusiei” Sovietice¹. Prin intermediul acestei „breșe strategice în Balcani”², URSS a urmărit să readucă Basarabia în raza sa de acțiune. În cei 16 ani de existență, R.A.S.S.M. a fost transformată într-un laborator de creare și experimentare a ideologiei socialismului (ulterior, după anul 1940, același scenariu social-politic va prinde contur în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească).

Abordări teoretice. Studiarea în școală a particularităților politice, sociale, economice și culturale a teritoriului din stânga Nistrului în perioada anilor 1924–1940 au fost stipulate în curriculum-ul disciplinar la obiectul *Istoria*. În ambele ediții ale curriculum-ului 2010³ și, respectiv, 2019⁴ pentru ciclul gimnazial denumirea unității de învățare *RASSM (1924–1940) și politica expansionistă a URSS* rămâne neschimbată. Necesitatea studierii teritoriului din stânga Nistrului derivă încă de la începutul anilor 2000, iar una dintre valorile educaționale exprimate în *Concepția educației în Republica Moldova* vizează „cultivarea dragostei față de patrie”⁵. Dat fiind faptul că subiectul R.A.S.S.M. este unul complex, care necesită o tratare aparte (experimentele efectuate de către administrația sovietică în decursul celor 16 ani de existență a R.A.S.S.M. înregistrează și astăzi consecințe nefaste pentru Republica Moldova care vizează inclusiv „statutul raioanelor de pe malul stâng al Nistrului”⁶), propunem ca studiarea acestui subiect să fie realizată utilizând izvoarele (reprezentative pentru spațiul studiat) scrise și nescrise la orele de istorie. În cadrul acestui studiu urmărim ca prin intermediul utilizării surselor să conducem la

¹ I. Șișcanu, *RASS Moldovenească – o altă carelie sovietică în planurile cominterniste ale Rusiei (1924)*, în: AKADEMOS, Chișinău, 2014, nr. 4 (35), p. 78-88.

² N. Enciu, *Transnistria, breșa strategică a Uniunii Sovietice/Rusiei în Balcani*, în: Caiete de istorie, Chișinău, 2004, nr. 1 (12), p. 23-27.

³ *Curriculum Național la Istorie, clasele V-IX*. Chișinău: Ministerul Educației, 2010, p. 13.

⁴ *Curriculum Național la Istoria românilor și universală, clasele V-IX*. Chișinău: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, 2019, p. 32.

⁵ *Concepția educației în Republica Moldova*, Chișinău: Lyceum, 2000, p. 15.

⁶ Ig. Șarov, *Lecție – model: Întemeierea Republicii Sovietice Socialiste Autonome Moldovenești – 1924*, în: *Istoria între știință și școală – perioada interbelică a Basarabiei: Studii, materiale, surse și sugestii*, Chișinău, 2008, p. 125.

„dezvoltarea și stimularea motivației învățării” într-o modalitate atrăgătoare și captivantă, „tema avută în dezbateri în procesul de predare-învățare”⁷. Totodată, aplicarea judicioasă a surselor în cadrul lecțiilor asigură îndeplinirea funcției „cognitiv-formative”⁸.

Conceptul de lucru cu sursele istorice scrise și nescrise nu reprezintă o noutate științifică în sine. Manualul profesorului Boris Vizer, destinat studierii istoriei contemporane a românilor, editat în anul 1997, prezintă exerciții de analiză a pasajelor de text și date statistice redactate sub forma tabelor⁹. În manualul elaborat de profesorii Gheorghe Palade și Igor Șarov, apărut în 2002, se atestă prezența exercițiilor alcătuite pe baza hârtii și documentului istoric¹⁰. Analiza elementelor cartografice, documentului istoric și lucrul cu termenii de specialitate este depistată în manualul apărut în 2004, care îi are în calitate de autori pe profesorul Boris Vizer și Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb¹¹. Ediția 2009¹² și, respectiv, ediția 2013¹³ a manualului de istorie a românilor și universală pentru clasa a IX-a, prezintă o serie de sarcini alcătuite în baza surselor scrise pentru consolidarea cunoștințelor și formarea competențelor pe marginea temei Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești. Elementul inovator de valorificare a izvoarelor scrise și nescrise pe care îl propunem în acest articol constă în prezentarea a 6 surse, (diferite prin specificul lor, dar care au tangențe comune) însoțite de sarcini de lucru, formulate de la simplu la complex, alcătuite în baza celor 6 nivele cognitive ale taxonomiei lui Bloom.

Beneficiarii acestui demers didactic sunt profesorii și elevii clasei a IX-a. Am optat pentru aplicarea prezentului material la ciclul gimnazial, deoarece subiectul I al testului la istoria românilor și universală din cadrul examenului de absolvire a gimnaziului, înglobează sarcini de analiză a surselor scrise și nescrise. Prin urmare, aplicarea acestui suport didactic la clasă oferă din start patru avantaje:

- 1) Facilitează înțelegerea de către elevi a subiectului propus pentru învățare;
- 2) În timpul desfășurării lecției, sunt formate competențele necesare pentru ca elevul să poată rezolva itemii propuși de autorii testului în cadrul examenului de absolvire;
- 3) Analiza unei surse din multiple perspective „are scopul a-i învăța pe elevi să gândească critic și să formuleze de sine stătător concluzii”¹⁴;
- 4) Aplicarea acestui demers este în strânsă concordanță cu prevederile curriculum-ului actualizat (ediția 2019), care prevede desfășurarea lecțiilor cu includerea elementelor de ordin interdisciplinar/transdisciplinar.

În cazul de față, articolul oferă o incursiune pe teritoriul monumentalisticii, cartografiei, heraldicii etc. Fundamentul teoretico-științific al studiului este constituit din lucrările didactice de specialitate și produsele curriculare la disciplina *Istoria*. Ne propunem așadar, să prezentăm o serie de izvoare istorice scrise și nescrise, reprezentative pentru spațiul din stânga Nistrului în perioada anilor 1924–1940. Sursele propuse pentru analiză sunt amplasate în ordine cronologi-

⁷ Șt. Păun, *Didactica istoriei*. Ed. a 3-a revăzută, București: Cartea Universitară, 2005, p. 100.

⁸ I. Bontaș, *Pedagogie*. Ed. a III-a, București: Editura All Educational, 1996, p. 117.

⁹ B. Vizer, *Istoria contemporană a românilor*, Materiale pentru clasa a IX-a, Chișinău: Editura Știința, 1997, p. 40-43.

¹⁰ Gh. Palade, Ig. Șarov, *Istoria românilor*. Epoca contemporană: man. pentru clasa a IX-a, Chișinău: Editura Cartdidact, 2002, p. 37-43.

¹¹ B. Vizer, T. Nagnibeda-Tverdohleb, *Istoria românilor: materiale didactice pentru clasa a IX-a*. Chișinău: Editura Știința, 2004, p. 34-37.

¹² Ig. Cașu, Gh. Palade, Ig. Șarov [et al.], *Istoria Românilor, Istoria Universală: Epoca Contemporană*: manual pentru clasa a 9-a. Chișinău: Editura Civitas, 2009, 240 p.

¹³ Ig. Șarov, Ig. Cașu, M. Dobzeu [et al.], *Istoria românilor și universală*: Manual pentru cl. a IX-a. Chișinău: Editura Cartdidact. 2013, 126 p.

¹⁴ Ig. Sava, L. Sava, *Monarhia absolută în Europa de Apus: Context istoric, manifestări, impact (secolele XVI–XVII)*. Recomandări metodice. Disponibil on-line: http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/587/recomandari%20metodice_monarhia%20absoluta%20in%20Occident.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consultat 30.08.2021).

că, criteriu care facilitează înțelegerea desfășurării evenimentelor istorice în ordine succesivă. În funcție de modalitatea desfășurării lecției, cadrul didactic are două opțiuni de valorificare a materialului propus de noi. În prima situație se poate recurge la formatul mixt, acesta presupunând combinarea fiecărei surse cu subtema prezentată de autorii manualului. Prin urmare, luând drept bază manualul de istorie contemporană pentru ciclul gimnazial ediția 2009, studierea surselor în raport cu subtema, poate fi făcută conform propunerii reflectate în tabelul de mai jos.

Tabelul 1. Aplicarea surselor istorice scrise și nescrise în tandem cu subtemele de studiu propuse de autorii manualului de istorie contemporană pentru ciclul gimnazial ediția 2009

Nr.	Sursa istorică	Denumirea subtemei propusă studiului	Pagina
1.	Monumentul	Crearea R.A.S.S.M.	40
2.	Harta	Crearea R.A.S.S.M.	41
3.	Stema	Crearea R.A.S.S.M.	41
4.	Caricatura	Evoluția social-economică	42
5.	Posterul/Afișul	Evoluția social-economică	43
6.	Documentul	Politica culturală	44

Dacă cadrul didactic optează pentru a doua situație, atunci tema propusă studierii poate fi cercetată prin intermediul studiului de caz, fiind respectate cele cinci etape: „Prezentarea cadrului general în care s-a produs evenimentul; sesizarea situației și conștientizarea necesității rezolvării acesteia; studiul individual al cazului; dezbateră în grup a modurilor de soluționare a cazului; formularea concluziilor pe baza unei decizii unanime¹⁵. Avantajul didactic al utilizării primei situații constă în organizarea lecțiilor de tip mixt. Cu toate că metoda studiului de caz necesită a fi planificată până în cele mai mici detalii, deci, volumul de energie, timp și resurse este mai mare, aceasta „familiarizează elevii cu o strategie de abordare a unui fapt real, cu implicarea anumitor structuri mentale, care pot fi transferate în analiza și înțelegerea altor cazuri, în rezolvarea independentă a altor situații-problemă. Însușind o astfel de experiență, ei vor putea efectua analogii între situații relativ apropiate”¹⁶.

Monumentul. Pentru fiecare societate este specifică imortalizarea personalităților istorice care și-au lăsat amprenta asupra istoriei naționale. Cel mai elocvent mod de „conservare” a memoriei unei persoane îl reprezintă monumentul. Abordând specificul cronologic al istoriei, am decis că la baza formării R.A.S.S.M. au stat câteva personalități care și-au adus aportul în vederea constituirii acestei „breșe strategice”¹⁷ în stânga Nistrului la data de 12 octombrie 1924. Printre aceștia se număra și Grigore Kotovski, catalogat în manualele de istorie ca fiind unul din cei trei capi ai lumii interlope din R.A.S.S.M. (cei alți doi – Tobultoc și Ursu)¹⁸. Prezentăm mai jos sarcinile care pot fi alcătuite pe marginea acestei surse:

1) Studiază sursa, definește, cu ajutorul dicționarului termenul *monument* și alcătuiește un enunț cu caracter istoric.

2) Localizează, pe harta administrativă a Republicii Moldova (sau a municipiului Chișinău), unde este amplasat la momentul de față monumentul din imagine (apelează la ajutorul profesorului).

¹⁵ N. Petrovski, *Valorificarea principiului învățării contextuale prin metoda studiului de caz*, în: *Didactica Pro...* revistă de teorie și practică educațională, Chișinău, 2009, nr. 2-3 (54-55), p. 34-37.

¹⁶ *Ibidem*, p. 3 6.

¹⁷ N. Enciu, *Transnistria, breșa strategică a Uniunii Sovietice/Rusiei în Balcani*, în: *Caiete de istorie*, Chișinău, 2004, nr. 1 (12), 2004, p. 23-27.

¹⁸ Ig. Șarov, Ig. Cașu, M. Dobzeu [et al.], *Istoria românilor și universală: Manual pentru cl. a IX-a*. Chișinău: Cartdidact, 2013, p. 38.

Fig. 1. Monumentul lui Gr. Kotovski din Chișinău.
Sursa: *Moldovă, mândria mea*. Album foto (grafie chirilică), Chișinău: Editura Timpul, 1984, p. 24.

3) Demonstrează, în baza informațiilor oferite de manual (și alte surse) că personalitatea din imagine a jucat un rol important în momentul creării R.A.S.S.M. la 12 octombrie 1924 în stânga Nistrului.

4) Examinează modul în care este amplasat monumentul ecvestru. Ce mesaj încearcă să transmită imaginea? Oferă detalii din sursă și cunoștințele obținute în cadrul lecției pentru a justifica răspunsul.

5) Propune un titlu pentru monumentul din imagine. Argumentează alegerea făcută.

6) Apreciază, pro sau contra, importanța istorică a monumentului lui Gr. Kotovski amplasat în orașul Chișinău.

Este necesar să menționăm că legile monumentalisticii prevăd: atunci când calul este ridicat în două picioare, înseamnă că persoana a murit pe câmpul de luptă; dacă calul are doar un picior ridicat în aer, semnifică că acel călăreț a murit de pe urma unor răni după o bătălie; iar dacă calul este amplasat cu toate patru picioare pe postament, rezultă că persoana a murit de pe urma cauzelor naturale¹⁹. În cazul lui Gr. Kotovski, acesta a fost asasinat în anul 1925.

Harta. Odată cu formarea R.A.S.S.M. la 12 octombrie 1924, a fost nevoie să se precizeze: forma republicii, raioanele care vor intra în componența acesteia, vecinii de la graniță, căile de acces, centrele importante etc. În vederea analizei hărții, pot fi alcătuite următoarele sarcini:

1) Studiază sursa. Identifică evenimentul istoric redat de aceasta. Argumentează răspunsul cu trimitere la sursă și cunoștințele anterioare.

2) Explică, cu cuvinte proprii, ce a avut în vedere autorul hărții atunci când a utilizat sintagma „Partea ocupată de români”?

3) În baza informațiilor oferite de sursă și tema din manual, estimează impactul politic pe care urma să-l aibă amplasarea R.A.S.S.M. la graniță cu România.

4) Analizează harta și determină o cauză a procentajului mic de români (32%) care locuiau în R.A.S.S.M. în anul 1924.

5) Relatează, în 3-4 propoziții că amplasarea R.A.S.S.M. în stânga Nistrului poate fi considerată drept „cap de pod” în planurile expansioniste ale URSS.

6) În baza informațiilor acumulate în cadrul lecției, evaluează, pe o scară de la 1 la 10, impactul propagandistic pe care urma să-l aibă R.A.S.S.M. pentru populația din Basarabia. Oferă exemple și argumente pentru ați susține opinia personală.

¹⁹ D. Dulciu, *Despre statui, monumente și morminte...* Disponibil on-line: https://www.academia.edu/42289719/Despre_statui_monumente_%C8%99i_morminte_, (consultat 30.08.2021).

Fig. 2. Harta R.A.S.S.M.
Gh. Palade, Ig. Șarov, *Istoria românilor. Epoca contemporană: Manual experimental pentru clasa a IX-a*. Chișinău: Cartdidact, 1998, p. 40.

Pentru o mai bună „consolidare a rezultatelor învățării, dezvoltarea abilităților de organizare a timpului de învățare și obținerea unor efecte durabile ale învățării în traseul formării personale a elevului”²⁰, în calitate de temă pentru acasă elevilor li se poate oferi harta de contur²¹ (aceasta poate fi obținută prin accesarea adresei *web*) a teritoriului studiat în clasă. În funcție de timpul rezervat pentru realizarea temei pentru acasă, vor fi formulate sarcinile de lucru în vederea completării hărții.

Stema. Element heraldic cu o tradiție încă din Evul Mediu, aceasta „servește drept semn distinctiv permanent ale unei persoane fizice sau juridice (morale) și care se caracterizează prin stabilitate, continuitate și ereditate”²². În cazul persoanelor fizice, acestea „își crează însemne personale și familiale, persoanele juridice – însemne corporative, unitățile administrativ-teritoriale – însemne teritoriale, iar națiunile – însemne naționale (statale, etnice etc.)”²³. Anume stemele și blazoanele reprezintă unele dintre cele mai interesante componente ale orei de istorie. Moti-

²⁰ Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 1249 din 22.08.2018 cu privire la aprobarea instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă, în învățământul primar, gimnazial și liceal.

²¹ *Harta de contur a R.A.S.S.M.*, Disponibil on-line: <https://ru.scribd.com/document/522727644/Harta-de-contur-a-RASSM> (consultat 30.07.2021).

²² S. Andrieș-Tabac, *Cum să ne facem o stemă de familie*, in: *Didactica Pro...* revistă de teorie și practică educațională, Chișinău, 2010, nr. 3 (61), p. 27.

²³ S. Andrieș-Tabac, *Stemele și drapele raioanelor Republicii Moldova*, Chișinău: Editura Bons Offices, 2018, p. 9.

văm acest lucru deoarece o piesă heraldică vine însoțită de simbolism. Simbolurile au reprezentat dintotdeauna o atracție pentru oameni. Deoarece, „simbolul desemnează nu o persoană fizică, ci o entitate abstractă, o idee, o noțiune, un concept”²⁴. După modelul URSS, toate republicile care erau incluse în componența Uniunii, trebuiau să dispună de propria lor stemă.

Fig. 3. Stema R.A.S.S.M. (cca. 1927–1929).

S. Andrieș-Tabac, *Heraldica teritorială a Basarabiei și Transnistriei*. Chișinău: Editura Museum, 1998, p. 119.

Fig. 4. Caricatură istorică din R.A.S.S.M. care-l reprezintă pe jandarmul român din Basarabia
Sursa: K., *Iscodirile siguranței românești*, in: *Plugarul Roș*, 1927, nr. 61 (263), Balta, p. 4.

Totuși, era necesar ca stemele republicilor să posede elemente comune, arătându-se în felul acesta apartenența la „marea familie”. R.A.S.S.M. nu a constituit o excepție de la regulă. În urma analizei sursei alăturate, elevul va trebui să ofere răspunsuri la întrebările:

- 1) Studiază sursa. Oferă o descriere generală a detaliilor din imagine.
- 2) Discută cu colegul/colega de bancă pe marginea simbolurilor amplasate pe stema alăturată. La ce concluzie ați ajuns?
- 3) Alege, din șirul propus, un termen (*panglică, cunună, scut, soare, seceră, ciocan*) și explică cu cuvinte proprii mesajul simbolic pe care îl transmite mediului social.
- 4) Compară stema R.A.S.S.M. cu stema Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene (este recomandat ca profesorul să pregătească din timp stema R.S.S.U.). Ce elemente comune ai depistat? Care poate fi explicația geografică a asemănării dintre cele două steme?
- 5) Formulează, în baza celor discutate până acum în sala de clasă, o concluzie personală pe marginea simbolurilor amplasate pe stema R.A.S.S.M.
- 6) Revizuieste proiectul stemei R.A.S.S.M.²⁵ propus la 21 septembrie 1925 și compară descrierea textuală cu stema alăturată, sunt deosebiri? La ce concluzii ai ajuns?

²⁴ M. Pastoreau, *O istorie simbolică a Evului Mediu Occidental*, Chișinău: Editura Cartier istoric, 2004, p. 10.

²⁵ Proiectul stemei R.A.S.S.M.: a) în locul, unde se încrucișează snopii, să se scrie literele „U.S.S.R. b) inscripția „Proletari din toate țările, uniți-vă!” să fie aranjată în felul următor: la capătul de sus al panglicii, în partea dreaptă și stângă – în limba moldovenească, la mijloc, în partea dreaptă și stângă – în limba ucraineană, iar jos – în limba rusă; v) steaua să fie situată în sus, unde se unesc spicele, diametrul intern al stelei să fie mai mic, iar colțurile mai ascuțite; g) să se lungească razele până la capătul câmpului albastru; d) să se precizeze raportul dintre păpuși și spice, iar frunzele să fie pictate așa, încât să semene mai mult cu vița-de-vie. Sursa: S. Andrieș-Tabac, *Heraldica teritorială a Basarabiei și Transnistriei*, p. 117.

Caricatura istorică²⁶. Intrigantă, creativă și interesantă, caricatura istorică surprinde ochiul care o analizează prin modalitatea inedită de redare satirică a unui eveniment istoric. Atenția sporită la detalii reprezintă elementul-cheie în vederea depistării mesajului nescris. Făcând observații sistematice asupra propriilor discipoli, putem afirma cu certitudine că utilizarea caricaturii istorice în cadrul lecției asigură succesul acesteia. Pentru tema lecției, propunem spre analiză o caricatură publicată în paginile ziarului propagandistic din stânga Nistrului – *Плугарул Поу* (Plugarul Roș) în anul 1927.

1) Studiază caricatura. Poți recunoaște funcția pe care o îndeplinește persoana din imagine? Argumentează răspunsul utilizând detalii din sursă.

2) Încearcă să determini, ce mesaj social-politic transmite caricatura. Ce argumente poți oferi?

3) Ilustrează, cu cuvinte proprii, care era de facto situația de ordin social din Basarabia în anii '20 ai secolului XX.

4) Imaginează-ți că locuiești în Basarabia interbelică și ai în față pagina de ziar pe care este reprezentată caricatura în cauză. Vei adopta o poziție critică pe marginea mesajului transmis de sursă? De ce? Oferă argumente elocvente pentru ați susține opinia personală.

5) În urma lecturii ziarului și analizei caricaturii, alcătuieste o scrisoare pe care urmează să o expediezi redacției ziarului *Plugarul Roș*. Ce detalii va cuprinde aceasta?

6) Concluzionează pe marginea caracterului propagandistic pe care îl poartă sursa din imagine.

Posterul/afișul. Utilizat în scop propagandistic, posterul are menirea de a atrage privirile. Un poster trebuie să se încadreze în niște parametri foarte riguroși pentru a-și atinge scopul propus. Aspectul important îl reprezintă textul. Foarte puține cuvinte, dar care să transmită un mesaj deplin care poate fi ușor înțeles. Imaginile la fel nu trebuie să abunde, câteva detalii grafice menite să transmită subtilitățile mesajului nescris. Într-un final, aspectul coloristic. Dacă se va face exces de culori, mesajul va fi mai greu perceput, sau poate fi denaturată ideea principală. Posterul propus pentru analiză nu este însoțit de elemente textuale, doar imagistice.

1) Studiind sursa, încearcă să găsești două deosebiri ilustrate de autorul posterului în procesul de prelucrare a pământului. Care este mai avantajoasă? De ce?

2) Exprimă-ți opinia, utilizând detalii din sursă, pe marginea mesajului de ordin economic pe care aceasta îl transmite receptorului.

3) Folosește datele oferite de afirmația de mai jos pentru a comenta avantajele pe care le oferă mecanizarea sectorului agricol: „Cu tractorul ară de acum în câteva Gospodării Sovietice: într-un ceas o desetină, și cu caii – în două zile o desetină (1,09 ha.)”²⁷.

4) Examinează sursa alăturată. Cum crezi, ce a vrut să scoată în evidență autorul posterului prin amplasarea în prim-plan a mașinilor agricole care vin din zare?

5) Inițiază o discuție în grup cu colegii de clasă sau cu profesorul pe marginea modalității de îndoctrinare a societății din R.A.S.S.M. La ce concluzii ați ajuns? Astfel de tactici pot fi utilizate și astăzi în societatea actuală?

6) Emite o ipoteză, răspunzând la întrebarea: A fost o inițiativă justificată demararea procesului de industrializare în URSS la sfârșitul anului 1929?

Documentul. Printre cele mai frecvente surse analizate de elevi în cadrul orei de istorie se găsește documentul. Conform *Dicționarului Științelor Speciale ale Istoriei*, documentul „însușește toate categoriile de surse ce pot transmite date istorice (inscripții, urme de civilizație materială, acte etc.). Acesta cuprinde toate înscrisurile create în decursul vremii, de persoane fizice

²⁶ În vederea utilizării caricaturilor tematice la ora de istorie, a se vedea: Al. Molcosean, A. Molcosean, *Învățarea istoriei contemporane prin caricaturi*: Material didactic pentru clasa a 9-a (consultant științific A. Lisnic), Chișinău: Editura Garomont Studio, 2021, 64 p.

²⁷ *Abecedar. Cartea Noastră. Lumina Noastră*. Tiraspol: Editura de Stat a Moldovei, 1926, p. 117.

Fig. 5. Afiș propagandistic utilizat în R.A.S.S.M. care viza mecanizarea sectorului agricol.

Sursa: D. E. Grigorieva, D. P. Milev, *Abecedar: pentru școala de vîrstnici*. Tiraspol: Editura de stat a Moldovei, 1933, p. 21.

С'о рыдикат трактору ди он капэт ын сус, ка калу шел ынспэйметат, дар кэлэ-рецу — кырмарю — ну-й стрынжи фрыу. Ел ну сы спарии, да лиништит аш-тяпты, пэн с'а лэса 'нжьос партя диннаинти а тракто-рулуй шы шьотка а рэмы-нен урмы.

Fig. 6. Pasaj de text în limba „moldovenească”.

Sursa: I. Rein, *Cum îi alcătuie tractoru* (trad. din l. rusă de S. A. Pascari). Tiraspol: Editura Statnică a Moldovei, 1931, p. 5.

sau juridice, constituind un izvor de cunoaștere a istoriei patriei”²⁸. Lucrul cu documentul facilitează dezvoltarea competențelor de înțelegere, interpretare și analiză critică a informației scrise. Într-o lume în care viteza de propagare a informației este de ordinul secundelor, a discerne un mesaj fals de unul adevărat, adoptarea unei atitudini critice și tratarea sursei într-o modalitate pragmatică, prezintă un imperativ al timpului.

În contextul disputelor interminabile pe marginea limbii de stat a Republicii Moldova, propunem pentru analiză un pasaj de text (scris în limba „moldovenească”) preluat dintr-un material didactic destinat școlilor profesional – tehnice din R.A.S.S.M. editat în anul 1931. Scopul analizei prezentului document, urmărește să dezvolte la elevii de clasa a IX-a competența necesară pentru a putea face distincția dintre limba „moldovenească” și limba română:

- 1) Citește documentul alăturat. Ce impresie ți-a lăsat lectura textului?
- 2) „Demonstrează denaturarea limbii române în procesul de creare a limbii noi moldovenești”²⁹.
- 3) Restructurează pasajul de text, utilizând pentru scrierea acestuia forma literară a limbii române, operând cu literele alfabetului latin.
- 4) Compară rezultatul obținut cu prevederile art. 13 din Constituția Republicii Moldova cu privire la limba de stat. Ce ai depistat? Motivează-ți preferința pentru unul din cele două exemple de text, care sunt argumentele?
- 5) Formulează două întrebări pe care să le adresezi autorităților din R.A.S.S.M. referitoare la motivul creării limbii „moldovenești”.
- 6) Propune două modalități de promovare eficientă a limbii române în mediul social din Republica Moldova.

În funcție de specificul instituției de învățământ, recomandat este ca discuțiile axate în jurul subiectului lingvistic să nu conducă la declanșarea conflictelor în clasa de elevi. În cazul de față rolul cadrului didactic este foarte important pentru ca lecția să nu ia o turnură nedorită, alta decât cea proiectată de profesor.

Concluzii. În conținutul acestui articol a fost prezentată o modalitate de valorificare în cadrul lecției a izvoarelor istorice scrise și nescrise. Tema vizată a fost *R.A.S.S.M. (1924–1940)*. Autorul a optat pentru studierea acestei teme prin intermediul surselor deoarece: 1) Este un su-

²⁸ I. Burlacu, M. Dogaru, I. Gal [et al.], *Dicționar al științelor speciale ale istoriei*, București: Editura științifică și enciclopedică, 1982, p. 103.

²⁹ Ig. Șarov, Ig. Cașu, M. Dobzeu [et al.], *Istoria românilor și universală*: Manual pentru cl. a IX-a. Chișinău: Cartdidact, 2013, p. 41.

biect complex, supus unei cercetări continue din partea istoricilor, politologilor, economiștilor, sociologilor etc.; 2) Tema poate fi învățată de elevi prin intermediul metodei studiului de caz, acesta fiind utilizat în cazul studierii unor teme sensibile sau controversate; 3) Sursele propuse pentru analiză alcătuiesc aproape în întregime setul de itemi care se regăsesc la subiectul I al examenului național de absolvire a gimnaziului, lecția oferind două avantaje de bază: studierea subiectului propriu-zis și pregătirea elevilor pentru examen; 4) Este posibilă aplicarea acestui demers în clasa a IX-a odată cu intrarea în vigoare a curriculum-ului actualizat ediția 2019 (la momentul de față, elevii din clasa a IX-a studiază materia conform cerințelor stipulate în curriculum-ul din anul 2010) și asigurarea interdisciplinarității/transdisciplinarității în cadrul lecției.

Pentru fiecare sursă istorică în parte au fost alcătuite sarcini de lucru pe nivele cognitive. Itemii formulați se deosebesc de la o sursă la alta atât prin acțiunile pe care trebuie să le întreprindă elevul, cât și prin aplicabilitatea lor în viața reală. Analiza în parte a mai multor surse diferite, dar care abordează același subiect, conduce la formarea opiniei personale corecte, totodată, este dezvoltată capacitatea de a discerne informația veridică de cea falsă.